

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА УГЛЕРОДА И АЗОТА ДЛЯ БИОСИНТЕЗА МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОТЕАЗЫ

Рахмонов Р.А., Ишанходжаев Т.М., Сайлиев М.У., Саъдуллаев Ш.Т., Исмоилов М.В.,
Вохидов Х.Т., Абдурахимова А.А., Алимова Б.Х., Пулатова О.М., Махсумханов А.А.

Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан,

г. Ташкент, Узбекистан. e-mail: balimova@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579979>

Аннотация: В настоящем исследовании изучено влияние различных источников углерода и азота на биосинтез протеазы штаммом *Bacillus amyloliquefaciens* UzRSMMT-413. По результатам проведенных исследований установлено, что максимальная активность протеазы проявляется на среде, когда в качестве источника углерода использовали галактозу в концентрации 0.4%, а в качестве источника азота мочевины в концентрации 2 г/л, протеазная активность для этого штамма составила 24 ед/мл. Показано, что штаммы проявили способность синтезировать протеазу в широком диапазоне pH от 4,0 до 8,0 с оптимумом pH = 6,0, фермент устойчив в интервале температур 40-60 °С, при повышении температуры до 70 °С активность сохраняется на уровне выше 50% оптимума, и только при 80 °С снижается до 30%.

Ключевые слова: *Bacillus*, скрининг, протеаза, источник углерода, азота.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda *Bacillus amyloliquefaciens* UzRSMMT-413 shtammi tomonidan turli xil uglerod va azot manbalarining proteaza biosinteziga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, maksimal proteaza faolligi uglerod manbai sifatida 0,4% galaktoza va azot manbai sifatida 2 g/l karbamiddan foydalangan muhitda kuzatilgan; bu shtamm uchun proteaz faolligi 24 Bir. /ml ni tashkil etdi. Shtammlar pH = 6,0 optimal bilan 4,0 dan 8,0 gacha bo'lgan keng pH diapazonida proteazani sintez qilish qobiliyatini namoyish etganligi ko'rsatildi; ferment 40-60 °С harorat oralig'ida barqaror; harorat 70 °С ga ko'tarilganda, faollik optimaldan 50% dan yuqori bo'lib va faqat 80 °С da u 30% gacha pasaydi.

Kalit so'zlar: *Bacillus*, skrining, proteaza, uglerod manbai, azot manbai.

Annotation: In the present study, the effect of various carbon and nitrogen sources on protease biosynthesis by the *Bacillus amyloliquefaciens* strain UzRSMMT-413 was investigated. The results of the studies showed that the maximum protease activity was observed on the medium using 0.4% galactose as a carbon source and 2 g/l urea as a nitrogen source; the protease activity for this strain was 24 U/ml. It was shown that the strains exhibited the ability to synthesize protease in a wide pH range from 4.0 to 8.0 with an optimum of pH = 6.0; the enzyme was stable in the temperature range of 40-60 °С; when the temperature increased to 70 °С, the activity remained above 50% of the optimum, and only at 80 °С did it decrease to 30%.

Key words: *Bacillus*, screening, protease, carbon source, nitrogen source.

Как известно, микроорганизмы являются перспективными объектами для получения ферментов методом биосинтеза. Это обусловлено рядом факторов, во-первых, их разнообразие предоставляет обширный выбор для исследований, во-вторых, они просты в культивировании, что упрощает процесс производства. в-третьих, микроорганизмы хорошо поддаются генетическим модификациям, открывая возможности для оптимизации. Ферментам микроорганизмов свойственна высокая ферментативная активность, избирательность действия и, что немаловажно, легкая биоразлагаемость.

Коммерческий интерес к микробным ферментам, в частности, к протеиназам бактерий рода *Bacillus*, объясняется недостаточной способностью известных и хорошо изученных протеолитических ферментов животного и растительного происхождения удовлетворять жизненные потребности населения. При получении штаммов микроорганизмов продуцентов протеолитических ферментов предпочтение отдается наиболее активным и стабильным при

щелочных и нейтральных значениях pH: сериновым протеиназам (КФ 3.4.21) и металлопротеиназам (КФ 3.4.24). Кроме того, широко используются бактериальные кератинолитические ферменты, относящиеся к сериновым протеиназам (КФ 3.4.21.11) и металлопротеиназам (КФ 3.4.24.11), которые деградируют фибриллярные структуры кератиновых белков [2]. Одним из основных условий для получения ферментов их низкая себестоимость. Для этой цели применяются суперпродуценты, проводится оптимизация среды культивирования, применяются методы генетической и белковой инженерии, которые ведут к улучшению каталитических свойств и стабильности ферментов [1,2].

Протеиназы широко используются в различных отраслях промышленности, в частности, являются стандартными компонентами различных моющих средств. Имеют определенные преимущества по сравнению с химическими методами, при обработке кожных изделий (улучшают качество кожи, ускоряют процесс ее выделки за счет уменьшения времени замачивания, удаляют поверхностный волосяной покров, избирательно гидролизуют белки). В пищевой промышленности они применяются в производстве сыра, выпечке хлебобулочных изделий, производстве соевого гидролизата, для улучшения качества мяса. В молочной промышленности применяются в основном в производстве сыра и его главного побочного продукта – белковой сыворотки. Важным фактором в протеолизе молока является наличие собственных протеаз, среди которых основным является фермент плазмин, относящийся к классу сериновых протеиназ (КФ 3.4.21.7).

В медицине протеолитические ферменты, в частности трипсин и химотрипсин, используются для лечения ран, ожоговых инфекций, артрита, при заболевании желудочно-кишечного тракта, а также при лечении тромбоэмболических и послеоперационных осложнений в качестве противовоспалительных агентов.

Наш интерес к изучению протеолитических ферментов связан с исследованиями возможности их применения в качестве альтернативы молоко свёртывающим ферментам (МСФ), биологически активным веществам, вызывающим снижение содержания глутена и ингибирования α -амилаз.

Целью настоящего исследования было подбор оптимального источника углерода и азота, оптимальных условий культивирования (температуры и pH) для максимальной биосинтеза протеаз бактериями рода *Bacillus*.

Ранее нами был проведен скрининг 40 изолятов бактерий рода *Bacillus* на способность синтезировать протеазы. В результате скрининга отобрано 2 активных штамма: *Bacillus amyloliquefaciens* UzRSMMT- 413 и *Bacillus licheniformis* -9/2A продуцента внеклеточной протеазы.

В настоящем исследовании изучено влияние различных источников углерода и азота на биосинтез протеазы штаммом *Bacillus amyloliquefaciens* UzRSMMT- 413. По результатам проведенных исследований установлено, что максимальная активность протеазы проявляется на среде, когда в качестве источника углерода использовали галактозу в концентрации 0.4%, а в качестве источника азота мочевины в концентрации 2 г/л, протеазная активность для этого штамма составила 24 ед/мл. Изучен диапазон pH биосинтеза протеазы, показано, что штаммы проявили способность синтезировать протеазу в широком диапазоне pH от 4,0 до 8,0 с оптимумом pH = 6,0. Изучение оптимальной активности фермента в интервале температур от 30 °C до 80 °C показало, что фермент устойчив в интервале температур 40-60 °C, при повышении температуры до 70 °C активность сохраняется на уровне выше 50% оптимума, и только при 80 °C снижается до 30%.

Список литературы

1. Tarek, H.; Nam, K.B.; Kim, Y.K.; Suchi, S.A.; Yoo, J.C., Biochemical Characterization and Application of a Detergent Stable, Antimicrobial and Antibiofilm Potential Protease from *Bacillus siamensis*. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 5774. <https://doi.org/10.3390/ijms24065774>

2. Rachanamol, R.; Lipton, A.; Thankamani, V.; Sarika, A.; Selvin, J. Production of protease showing antibacterial activity by *Bacillus subtilis* VCDA associated with tropical marine sponge *Callyspongia diffusa*. *J. Microb. Biochem. Technol* 2017, 9, 270–277.
3. Hashmi, S.; Iqbal, S.; Ahmed, I.; Janjua, H.A. Production, Optimization, and Partial Purification of Alkali-Thermotolerant Proteases from Newly Isolated *Bacillus subtilis* S1 and *Bacillus amyloliquefaciens* KSM12. *Processes* 2022, 10, 1050. <https://doi.org/10.3390/pr10061050>